

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.15682163

Научная статья

ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ К ОСВОЕНИЮ ПИСЬМА

READINESS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSARTHRIA TO LEARN WRITING

ВАРТАПЕТОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

БУРЦЕВА КСЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

VARTAPETOVA GALINA MIKHAILOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

BURTSEVA KSENIYA VITALIEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В данной статье рассматривается проблема недостаточной готовности детей дошкольного возраста с дизартрией к освоению письма. Анализируются особенности развития функционального базиса письма у этой категории детей: развитость психической сферы, устной речи, successивных способностей и моторики. Приводятся данные диагностического исследования об уровне готовности детей с дизартрией к освоению письма. По результатам исследования выделяются три группы детей в соответствии с их уровнем сформированности предпосылок письма. Обосновывается положение о том, что формирование функционального базиса письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией должно носить комплексный характер и включать развитие не только устной речи, но и психического и двигательного компонента.

This article examines the problem of insufficient readiness of preschool children with dysarthria to learn writing. The features of the development of the functional basis of writing in this category of children are analyzed: the development of the mental sphere, oral speech, successive abilities and vocabulary. The data of a diagnostic study on the level of readiness of children with dysarthria to learn writing are presented. According to the results of the study, three groups of children are identified in accordance with their level of formation of writing presuppositions. The article substantiates the position that the formation of the functional basis of writing in older preschool children with dysarthria should be comprehensive and include the development of not only oral speech, but also mental and motor components.

Ключевые слова: письмо, дизартрия, нарушение, анализ, результаты, дошкольники.

Key words: writing, dysarthria, disorder, analysis, results, preschoolers.

В настоящее время большинство детей с речевыми нарушениями, поступающих в систему начального образования, испытывают трудности при овладении письмом. Одной из причин этого являются не скомпенсированные в дошкольном возрасте тяжелые речевые расстройства, которые включают в свою структуру несформированность или искажения тех функций, которые необходимы для овладения письмом. Одной из клинической формой проявления тяжелых нарушений речи является дизартрия, которая делится на разные формы и виды. Дизартрия определяется как нарушения звукопроизношения при нормальном слухе и зрении, обусловленное недостаточной иннервацией мышц речевого аппарата. Данный речевой статус имеет большинство детей в старшем дошкольном возрасте. У каждого ребенка с дизартрией в разной степени сформированы устная речь, психические и двигательные функции, что является основой формирования письма. По исследованиям Е.П. Бараковой [1], Е.П. Ларионовой и Г.Н. Меженцевой [8] можно увидеть, что все дети с дизартрическим компонентом в младшем школьном возрасте имеют в структуре дефекта дисграфию, как вторичное нарушение по отношению к нарушению произношения. Данное утверждение является очевидным, поскольку в симптоматику дизартрии входят: нарушения моторики (общей, мелкой, артикуляционной), звукопроизношения, фонематического восприятия, пространственной ориентировки, а также особенности эмоциональной и поведенческой сферы ребенка. Все вышеописанные функции являются основой, на которой строится письмо, соответственно несформированность или недостаточное развитие данных процессов ведет к невозможности полноценно овладеть данным навыком. В связи с этим, актуальным является вопрос о своевременном выявлении и преемственности нарушенных предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста.

Л.С. Выготский в своих трудах отмечал, что письменная речь – это не просто прямая передача устных слов, зафиксированных непосредственно на бумаге, а действительно новая и сложная деятельность. В письменную речь входят чтение и письмо [4]. По словам В.П. Глухова, письмо – сложная сознательная форма речевой деятельности, которая имеет как сходные, так и отличительные черты с другими формами внешней речи [5].

А.Р. Лурия утверждал, что письмо обеспечивается согласованной деятельностью затылочной, теменной областей коры, височной области левого полушария мозга, являющихся корковыми отделами анализаторных систем, а также передних отделов коры головного мозга, связанных с организацией протекания движений во времени, с выработкой и сохранением двигательных навыков и с организацией сложных целенаправленных действий [9].

С точки зрения Л.С. Цветковой, для овладения письмом должны быть сохранены все речевые и неречевые предпосылки. По ее мнению, у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста должны быть целостны устная речь, все виды восприятия, сформированы различные виды праксиса руки, абстрактные виды деятельности и общее поведение. При отклонении хотя бы одного звена наблюдаются нарушения в структуре овладения данным навыком. Также автор выделяет уровни организации письма – психологический, лингвистический и психофизиологический. Первый уровень – психологический, отвечает за формирование мотива к письму, регулирование и контроля деятельности (реализуется за счет работы лобных отделов мозга). Второй уровень – лингвистический, осуществляется на базе предыдущего уровня и реализует перекодировку смысла внутреннего высказывания в языковые средства (обеспечивается совместной работой передней и задней речевых зон, отвечающих за синтагматику и парадигматику речи). Третий уровень – психофизиологический, он объединяет работу нескольких анализаторов в единое целое (обеспечивается совместной работой заднеязычных, нижнетеменных, височных, задневисочных, переднезатылочных отделов) [11].

Г.М. Вартапетова в своем исследовании отмечает, что письмо реализуется через согласованную работу корковых структур анализаторных систем, подкорковых и стволовых отде-

лов головного мозга. По мнению автора, на определенных этапах порождения письменной речи задействуются в той или иной степени оба полушария. В зависимости от того, какая латерализация у ребенка, можно проследить различия механизмов нарушения письма у младших школьников. Исследования автора показывают определённые различия в преобладающих механизмах нарушений письма у детей с разными вариантами латерального фенотипа. Так у праворуких детей основными механизмами являются нарушения произвольной регуляции психической деятельности и недоразвитие пространственного восприятия, у леворуких – несформированность пространственного восприятия, а у детей с несформированной латералитой функциональный базис письма не сформирован системно [2].

А.Н. Корнев, объясняя функциональную структуру психологических механизмов письма, выделяет особые предпосылки, сохранность которых обеспечивает возможность овладения этим навыком в совершенстве. К первому уровню предпосылок автор относит сформированность умственных способностей, устной речи, сукцессивных функций и моторики. Ко второму – способность к символизации, сохранность наглядно-образного мышления, фонематического восприятия, праксиса руки. В третьем уровне автор выделяет графический символизм, понимание звуковой оболочки слова, навык анализа фонем, сукцессивную слухоречевую память, динамический и двигательный пальцевой праксис, зрительно-моторную координацию. Иначе говоря, автор описывает три этапа: первый – базовые способности; второй – операциональный этап; третий – этап навыков, без сохранности и сформированности которых овладение письмом будет затруднено. То есть – это та база и основа, на которой строится правильное овладение письмом [7].

Одной из предпосылок письма является сформированность устной речи. М.И. Васильева, Я.А. Копейкина говорят о том, что ребенок, имеющий отклонения в развитии устной речи, скорее всего будет иметь трудности в освоении письма [3]. По мнению И.Н. Садовниковой, если для овладения устной речью необходимо взаимодействие речеслухового и речедвигательного анализатора, то для становления письма должен включиться в работу еще зрительный и двигательный компонент. Письмо – двигательный акт, включающий в себя смысловую и двигательную сферу. Как правило, в норме развития, ребенок сначала овладевает семантическим элементом письма, то есть воспринимает буквы, как смысловые схемы, которые ассоциируются со звуковым и графическим образом слова [10].

Диагностическое исследование проводилось на базе МКДОУ д/с № 150, г. Новосибирска. Общее количество детей, принявших участие в обследовании, составило 10 человек в возрасте 6 лет, имеющие общее недоразвитие речи, обусловленное дизартрией. Исследование позволило нам оценить уровень сформированности речевых и неречевых предпосылок письма. Оно проводилось в первую половину дня, индивидуально с каждым ребенком в спокойной и доброжелательной обстановке. В начале диагностического испытания был установлен эмоциональный контакт с детьми посредством беседы, затем предлагались задания на исследование фонематического восприятия, фонематического анализа слов, артикуляционной моторики, звуко-слоговой структуры слова, звукопроизношения, лексико-грамматического компонента речи, связности высказывания, состояния сукцессивных функций, пространственной ориентировки, способности переключения движений кистей и пальцев рук, а также графомоторных навыков.

Логопедическое обследование устной речи осуществлялось по методическим рекомендациям Т.В. Кабановой, О.В. Домниной [6]. Для исследования неречевых предпосылок письма мы основывались на методике раннего выявления дислексии (по нашему мнению, для выявления нарушенных предпосылок письма данная методика является валидной, поскольку в ней описывается обследование тех функций, сохранность и развитость которых немаловажна и на письме) и рисуночного теста А.Н. Корнева [7]. Каждый блок оценивался отдельно, что позволило проследить какие функции больше всего нарушены. Раздел, посвященный изуче-

нию состояния устной речи, оценивался в баллах успешности. Особенности неречевых навыков оценивались в штрафных баллах, где 0 – максимальный балл, 3 – минимальный. При обследовании графо-моторных навыков начислялись такие баллы: 21 и выше – высокий, 11-20 – средний, 10 и ниже – низкий уровень развития.

Анализ результатов диагностики показал, что: все дети имеют средний уровень сформированности устной речи. У них наблюдается нарушения фонематического восприятия (дети не могут воспроизвести слоговые ряды по образцу, определить наличие звука в слове и его место, составить из данных звуков слово), выявлено также нарушение звукопроизношения (преобладали различные виды искажений звуков, у некоторых наблюдались смешения и замены), отмечаются аграмматизмы (ошибки в согласовании слов). Перечисленная симптоматика вероятнее всего будет иметь негативные последствия, отражающиеся в трудностях овладения письмом в младшем школьном возрасте. Дефектное состояние фонематических процессов скорее всего приведет к дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза, неполноценность звуковой стороны речи будет основой для артикуляторно-акустической дисграфии, недостаточность лексико-грамматической стороны речи – аграмматической формы дисграфии.

По результатам обследования дети имеют разный уровень сформированности неречевых функций. У большинства наблюдались ошибки в заданиях, направленных на исследование сукцессивных функций (дети не могут воспроизвести дни недели, месяцы года, повторить простые и сложные ритмы, воспроизвести в обратной последовательности числовой ряд), пространственной ориентировки (отмечаются трудности ориентировки в собственном теле), динамического праксиса рук (дошкольники не могут переключиться с одной позы рук на другую, нарушена реципрокная координация рук) и графо-моторных навыков (в большинстве своем рисунки детей узнаваемы, но схематичные, без прорисовывания мелких деталей, некоторые линии прерывистые, двойные, имеются не присоединённые линии). Однако, небольшой процент детей имеет высокий уровень развития данных функций, несмотря на то, что речевая готовность у них развита недостаточно. Недостаточная сформированность неречевых предпосылок функционального базиса письма оказывает негативное воздействие на процессы становления данного сложноорганизованного навыка. Сложности пространственной ориентировки, переключения, нарушения моторики являются основой для возникновения пространственных и кинетических ошибок на письме, что является проявлением оптической дисграфии.

По итогам исследования нами были выявлены три группы детей по уровню сформированности функционального базиса письма: низкий, средний и высокий.

1. Дети с высоким уровнем сформированности функционального базиса письма: 20 % от общего количества набрали максимальные баллы в разделах, посвященных изучению состояния неречевых предпосылок письма, однако у них же недостаточно сформирована речевая готовность к овладению письмом. Дети успешно справились с заданиями, направленными на изучение сукцессивных функций, пространственной ориентировки, динамического праксиса руки и графо-моторных навыков, однако речевая функция имеет свои особенности. Данная группа входит в группу риска по возникновению аграмматической, артикуляторно-акустической дисграфии и дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза в младшем школьном возрасте. Дошкольникам этой группы необходимо усилить работу по развитию их устной речи. Поскольку неречевые функции у данных детей сформированы, большее внимание нужно уделить речевым функциям.

2. Дети с низким уровнем сформированности функционального базиса письма: 10 % детей исследовательской группы имеют самые низкие показатели по уровню сформированности неречевых предпосылок (отмечались нарушения пространственного гнозиса, графо-моторных умений, сукцессивных функций) и средние оценки – по уровню развития речевых

предпосылок письма. Дети данной исследовательской группы входят в группу риска по возникновению практически всех форм, включая оптическую дисграфию. Содержание логопедической работы должно усилить направления по формированию неречевых функций, а также включить работу над речевой системой, поскольку их несформированность не позволит дошкольникам в совершенстве овладеть навыком письма в будущем.

3. Дети со средним уровнем сформированности функционального базиса письма: 70 % детей имеют средний уровень, как в заданиях на оценку речевой готовности, так и в заданиях, посвященных изучению неречевых функций. Данная группа детей нуждается в создании специальных условия по формированию предпосылок письма. Рекомендуется равномерно распределить направления обучения и воспитания данных детей по всем блокам, включаемых в функциональный базис письма.

Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о том, что дети с дизартрией представляют собой разнородную группу по характеру проявления нарушений предпосылок письма в отличие от их сверстников с нормотипичным развитием. У детей данной категории нарушен речевой компонент функционального базиса письма, поскольку первичное нарушение артикуляционной моторики ведет к вторичному нарушению фонематических процессов и лексико-грамматическому недоразвитию. Нарушение двигательной сферы также проявляются в недостаточности мануального праксиса, базовых психических процессов, что негативно влияет на формирование предпосылок письма и повышает риск возникновения дисграфии в младшем школьном возрасте. Обобщая анализ методической литературы и результаты исследования можно заключить, что детям с дизартрией, имеющим в структуре своего речевого нарушения ряд неречевых особенностей, необходимо дифференцированное логопедическое сопровождение на протяжении всего этапа дошкольного обучения. Правильно выстроенный индивидуальный коррекционный маршрут позволит скомпенсировать имеющиеся речевые и неречевые особенности, сформировать необходимые предпосылки письма и, как следствие, предотвратить формирование дисграфии в младшем школьном возрасте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баракова Е.П. Нарушение письменной речи у учеников младших классов// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 5-4. С. 20-22.
2. Вартапетова Г.М. Коррекция нарушений письма у учащихся начальных классов с учетом латеральной организации сенсомоторных функций: 13.00.03: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2002. 241 с.
3. Васильева М.И., Копейкина Я.А. Образовательная среда print-rich как условие формирования предпосылок грамотности у детей старшего дошкольного возраста// Мир науки, культуры, образования. 2024. № 2(111). С.15-20.
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: Проблемы развития психики: в 6 т./под ред. А.М. Матюшкина. М.: Педагогика, 1982-1984. Т. 3. 1983. 368 с.
5. Глухов В.П. Основы психолингвистики: учеб. пособие для студ. педвузов. М.: АСТ, 2005. 351 с.
6. Кабанова Т.В., Домнина О.В. Тестовая диагностика: обследования речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями. М: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 104 с.
7. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб.: МиМ, 1997. 286 с.
8. Ларионова Е.П., Меженцева Г.Н. Особенности проявления нарушений письма и отражение дизартрии в почерке детей младшего школьного возраст// Globus: психология и педагогика. 2019. № 5(33). С. 4-8.
9. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1950. 83 с.

10. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. М.: ВЛАДОС, 1997. 184 с.

11. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: Нарушение и восстановление. М.: «Юристъ», 1997. 256 с.

Поступила в редакцию: 08.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© *Вартапетова Г.М., Бурцева К.В., 2025.*